

INGEKOMEN BOEKEN

J. B. J. Peeters, C. van Soest en A. Meering, Leidraad bij de Belastingstudie, I, 3e herziene druk, uitg. *S. Gouda Quint - D. Brouwer & Zn., Arnhem*.

A. G. ter Hennepe, Practische Bedrijfseconomie, uitg. *Drukkerij en Uitgeverij G. W. van der Wiel & Co., Arnhem*.

P. J. Potgieser, Bedrijfseconomische Vraagstukken, uitg. *J. Muusses, Purmerend*.

Dr J. van Rees, Elementair Leerboek voor de Bedrijfsstatistiek, uitg. *N.V. Uitg. Mij. v/h G. Delwel, 's-Gravenhage*.

Economisch Instituut voor de Middenstand. Verslag over het jaar 1953.

Drs H. J. Kruisinga, The Balance between Centralization and Decentralization in Managerial Control, uitg. *H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden*.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Bedrijfskostenstatistiek van de Groothandel in Kruidenierswaren en Aanverwante Artikelen, 1951 en 1952, uitg. *Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V., Utrecht*.

A. A. Wempe, Belastingrecht, uitg. *J. Muusses Purmerend*.

P. J. Potgieser, Inleiding tot de bedrijfseconomie, 2e druk, uitg. *J. Muusses, Purmerend*.